

PHYSICS AND MATHEMATICS

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ЦИЛИНДРА КОНЕЧНЫХ РАЗМЕРОВ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Бердибеков А.Т.,

Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы,

Юров В.М.,

Карагандинский технический университет,

Караганда, Казахстан

Доля А.В.,

Грузин В.В.

Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы,

Казахстан, Астана

CRYSTALLIZATION OF A CYLINDER OF FINITE SIZES UNDER PERIODIC BOUNDARY CONDITIONS

Berdibekov A.,

National Defense University named after the First President of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,

Yurov V.,

Karaganda Technical University,

Kazakhstan, Karaganda,

Dolya A.,

Gruzin V.

National Defense University named after the First President of the Republic of Kazakhstan - Elbasy,

Kazakhstan, Astana

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены два подхода к выращиванию кристаллов из расплава и раствора при воздействии на них вибраций. Первый подход, реализованный Федюшкиным А.И. и др., основан на уравнении Навье - Стокса в приближении Буссинеска и решен численно. Второй подход, реализованный нами, включает в себя проблему Стефана и решен аналитически для цилиндра конечных размеров. Оба подхода показывают и теоретически и экспериментально влияние на процесс кристаллизации и осаждение покрытий периодических источников, включающих механические (вибратор) и электромагнитные (ультразвук) колебания.

ABSTRACT

The article considers two approaches to growing crystals from a melt and a solution when exposed to vibrations. The first approach implemented by Fedyushkin A.I. et al., is based on the Navier-Stokes equation in the Boussinesq approximation and is solved numerically. The second approach, implemented by us, includes the Stefan problem and is solved analytically for a cylinder of finite dimensions. Both approaches show both theoretically and experimentally the effect on the process of crystallization and deposition of coatings of periodic sources, including mechanical (vibrator) and electromagnetic (ultrasound) vibrations.

Ключевые слова: расплав, раствор, кристаллизация, кристалл, уравнение Навье – Стокса, задача Стефана, вибратор, ультразвук.

Keywords: melt, solution, crystallization, crystal, Navier-Stokes equation, Stefan problem, vibrator, ultrasound.

Кристаллизацию цилиндра конечных размеров с периодическими граничными условиями мы рассмотрим сначала на росте кристаллов методом Бриджмена внутри тигля которого расположен вибратор, опираясь, в основном, на работу [1]. Существуют различные математические модели, позволяющие описывать процессы с вибрацией (от вибратора) в том или ином приближении. Одна из самых информативных моделей - математическая, основанная на уравнениях Навье – Стокса [2]. Решение нестационарных уравнений Навье - Стокса для несжимаемой жидкости в приближении Бус-

синеска было заложено в основу модели [3]. Численное моделирование проводилось по методу конечных элементов с помощью пакета программ АСТРА. Вибрации создавались погруженным в расплав вибратором. Расчеты были проведены для различных форм вибратора. Расчетная область представлена на рис. 1. В модели были приняты следующие предположения: расчетная область обладает цилиндрической симметрией, скорость кристаллизации и тепловые условия в течение всего процесса кристаллизации остаются постоянными, фронт кристаллизации предполагается плоским. Поскольку в данной работе исследуются вибрации

с малыми амплитудами, то перемещения вибратора пренебрегаются, а на вибраторе задается

только скорость его перемещения в виде гармонической функции $v = A \omega \sin(\omega t)$, где A и ω – амплитуда и частота вибраций соответственно.

Рисунок 1. Схема цилиндрической расчетной области математической модели с погруженным вибратором: R – радиус тигля; H – высота расчетной области; 0_z – ось симметрии; δ – величина зазора между вибратором и стенками тигля; r_{vib} – радиус штока вибратора; «кристалл» – поверхность кристалла ($z = 0$) [3].

Математическая модель основана на решении системы двумерных нестационарных уравнений Навье - Стокса для несжимаемой жидкости в приближении Буссинеска, которые имеют следующий вид:

$$\frac{\partial U}{\partial r} + \alpha \frac{U}{r} + \frac{\partial W}{\partial z} = 0, \tag{1}$$

$$\frac{\partial U}{\partial t} - \alpha \frac{v^2}{r} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial r} + \frac{1}{r^\alpha} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^\alpha v \frac{\partial U}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(v \frac{\partial U}{\partial z} \right) - \alpha v \frac{U}{r^2}, \tag{2}$$

$$\frac{\partial W}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} + \frac{1}{r^\alpha} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^\alpha v \frac{\partial W}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(v \frac{\partial W}{\partial z} \right) + g\beta(T - T_0), \tag{3}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + \alpha \frac{Uv}{r} = \alpha \left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^\alpha v \frac{\partial U}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(v \frac{\partial U}{\partial z} \right) - v \frac{U}{r^2} \right], \tag{4}$$

$$\frac{\tilde{n}_p T \cdot dP}{dt} = \frac{1}{r^\alpha} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^\alpha \lambda \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial z} \right), \tag{5}$$

$$\frac{dC}{dt} = \frac{1}{r^\alpha} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^\alpha D \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial C}{\partial z} \right), \tag{6}$$

Здесь и далее используются следующие обозначения: r и z - радиальные и аксиальные координаты; t - время; U и W - составляющие вектора скорости в r и z - направлениях соответственно; v - азимутальная скорость; T - температура; C - концентрация примеси; P - давление; ρ - плотность; g - ускорение свободного падения; β_r , v , λ , c_p , D – коэффициенты теплового расширения, кинематической вязкости, теплопроводности, теплоемкости и диффузии примеси; α - геометрический фактор, – ось симметрии ($r = 0$):

который равен 0 для плоской геометрии и 1 для осесимметричной геометрии; A и ω - амплитуда и частота вибраций; Ω_c - угловая скорость вращения кристаллизатора; a - коэффициент температуропроводности, W_s - скорость роста кристалла, ΔT - масштаб температуры; k_0 - коэффициент распределения (сегрегации) примеси; n - нормальный единичный фактор.

Граничные состояния:

$$U = 0, \frac{\partial W}{\partial r} = 0, v = 0, \frac{\partial T}{\partial r} = 0, \frac{\partial C}{\partial r} = 0, \tag{7}$$

- поверхность Ж - Т, $z = 0$:

$$\begin{aligned} U = 0, W = -W_s, v = 2\pi r\Omega_c, T = T_m, \\ D \frac{\partial C}{\partial z} = W_s C(1 - k_0), \end{aligned} \quad (8)$$

- стена кристаллизатора $r = R$:

$$U = 0, W = 0, v = 2\pi R\Omega_c, \quad (9)$$

$$\frac{\partial T}{\partial r} = 0 (0 < z < h), T = T_h (h < z < H), \frac{\partial C}{\partial r} = 0, \quad (10)$$

- вибратор:

$$U = 0, W = A\omega \sin(\omega t), v = 2\pi r\Omega_{\text{vibr}}, \quad (11)$$

$$\frac{\partial C}{\partial n} = 0, \quad \frac{\partial T}{\partial n} = 0, \quad (12)$$

- верхняя открытая граница:

$$U = 0, \frac{\partial W}{\partial z} = 0, v = 0, T = T_h, C = C_0, \quad (13)$$

- начальное состояние:

$$U = 0, W = 0, v = 0, T = T_m, C = C_0. \quad (14)$$

Численное решение уравнений было выполнено методом конечных элементов [2], который является с одной стороны, разновидностью метода сеток, а с другой – численной реализацией метода Рунца или Бубнова – Галеркина на конечном элементе. Осредненное вибрационное течение (ОВТ) находилось в процессе осреднения по времени численных решений нелинейных уравнений Навье – Стокса, получаемых на каждом временном слое. Это позволило наблюдать эволюцию осредненного вибрационного течения во времени и в пространстве и его зависимость от параметров.

На рис. 2 представлено воздействие вибраций на распределение температуры вблизи фронта кристаллизации при выращивании кристаллов методом Бриджмена в лабораторных условиях. Рис. 2 а,

в, д, ж представляют результаты расчета без вибраций, тогда как рис. 2 б, г, е, з, и представляют результаты расчета с вибрацией расплава ($A = 100$ мкм, $f = 50$ Гц) для чисел $Gr = 2,1 \cdot 10^6$, $Pr = 5,43$, $H/R = 3,2$.

В работе [1] также показано влияние амплитуды вибраций на форму фронта кристаллизации. Рис. 3 представляет полученные результаты. На правой части рис. 3 представлены фотографии кристаллов, выращенных при воздействии вибраций с различными значениями амплитуды. На левой части рис. 3 показаны структуры потоков в расплаве и форма фронта кристаллизации. Частота поступательных гармонических колебаний была выбрана 50 Гц, амплитуда менялась в интервале от 0,15 до 0,22 мм.

Рисунок 2. Влияние вибраций на градиент температуры у фронта кристаллизации в методе Бриджмена с погруженным вибратором [1]:

а – функция тока; б – функция тока ОВТ; в и г – изотермы; д и е – аксонометрические проекции поля температуры; ж и з – вертикальные профили температуры ($r = 0,75$); и – мгновенная функция тока в момент времени $t = 0,263$

Как видно на рис. 3, меняя амплитуду вибраций, возможно влиять на форму фронта кристаллизации, что является значительным фактором при выращивании кристаллов.

F = 50 Гц, A = 0.15 мм F = 50 Гц, A = 0.20 мм F = 50 Гц, A = 0.22 мм
Рисунок 3. Фотографии монокристаллов $AgNO_3$, выращенных при воздействии вибраций [1].

Если теперь в уравнении Навье – Стокса положить на границе раздела фаз $z = \beta(t)$, то мы приходим к задаче Стефана [4], которая решалась численно. Здесь мы рассмотрим решение задачи Стефана для конечного цилиндра, полученного нами еще в работе [5], взяв граничные условия в простейшей периодической форме. Задача теплопроводности имеет в этом случае граничные условия:

$$\frac{\partial \dot{\Theta}}{\partial t} = \dot{a}^2 \left[\frac{\partial^2 \dot{\Theta}}{\partial z^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \dot{\Theta}}{\partial r} \right) \right]$$

$$\dot{\Theta}(r, z, t) \Big|_{t=0} = \varphi(r, z)$$

$$\dot{\Theta}(r, z, t) \Big|_{t=R} = \gamma(z, t) = \dot{\Theta}_0 \sin \omega t \sin \mathbf{kr},$$

$$\dot{\Theta}(r, z, t) \Big|_{z=0} = \gamma_1(r, t) = \dot{\Theta}_1 \sin \omega t \sin \mathbf{kr},$$

$$\dot{\Theta}(r, z, t) \Big|_{z=\beta(t)} = \gamma_2(r, t) = \dot{\Theta}_2 \sin \omega t \sin \mathbf{kr}.$$
(15)

где T_0, T_1, T_2 – температура сплава на боковых стенках кристаллизатора и на подвижной границе раздела фаз, соответственно; ω, k – циклическая частота вибратора и волновой вектор.

Общее решения такой задачи имеет вид:

$$\begin{aligned} \dot{O}(\mathbf{r}, z, t) = \sum_{\hat{e}=0}^{\infty} J_0(\lambda_{\hat{e}} r) \left\{ e^{\dot{A}t} \left[\frac{1}{2\dot{a}\sqrt{\pi_0}} \int_0^t e^{\frac{(z-\xi)^2}{4\dot{a}t}} dt \right] \right. \\ \times \left(\int_0^{\ell} \varphi(r, \xi) I_0(\lambda_{ok} r) r dr \right) d\xi + \frac{RI_1(\lambda_{ok} R)}{2\dot{a}\sqrt{\pi}} \int_0^t d\tau \int_0^{\ell} \frac{\gamma(\xi, \tau)}{\sqrt{t-\tau}} e^{-\dot{A}t} e^{-\frac{(z-\xi)^2}{4\dot{a}(t-\tau)}} d\xi + \\ \left. + \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{z}{[\dot{a}(t-\tau)]^{3/2}} e^{-\frac{z^2}{4\dot{a}(t-\tau)}} K_1(\tau) d\tau + \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{z-\beta(\tau)}{[\dot{a}(t-\tau)]^{3/2}} e^{-\frac{[z-\beta(\tau)]^2}{4\dot{a}(t-\tau)}} K_2(\tau) d\tau \right\}. \end{aligned} \quad (16)$$

На оси z и при $r=0$, имеем

$$\dot{O}(z, t) = \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \left(\int_0^t \frac{z}{[\dot{a}(t-\tau)]^2} e^{-\frac{z^2}{4\dot{a}(t-\tau)}} K_1(\tau) d\tau + \int_0^t \frac{z-\beta(\tau)}{[\dot{a}(t-\tau)]^2} e^{-\frac{[z-\beta(\tau)]^2}{4\dot{a}(t-\tau)}} K_2(\tau) d\tau \right). \quad (17)$$

Принимая $\beta(\tau) = H$ (т.е. для конечного цилиндра глубиной H и радиусом R), вычисляя $K_1(\tau)$ и $K_2(\tau)$, для осевого градиента концентрации имеем:

$$\partial \dot{O} / \partial z = \frac{8\pi \mathfrak{G}}{\lambda} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{\dot{a}}} e^{-\frac{(z-h)^2}{4\dot{a}} t} (\dot{O}_1 + \dot{O}_2). \quad (18)$$

где $\mathfrak{G}, \lambda$ - скорость и длина волны вибратора; h - расстояние до горизонтальной плоскости, совпадающей со средним сечением вибратора.

Обозначим:

$$W = \frac{8\pi \mathfrak{G}}{\lambda} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{\dot{a}}} (\dot{O}_1 + \dot{O}_2). \quad (19)$$

Окончательно можно записать:

$$\partial \dot{O} / \partial z = W \cdot e^{-\frac{(z-h)^2}{4\dot{a}} t}. \quad (20)$$

Из формул (19) и (20) следует, что наличие периодических граничных условий, моделирующих периодическое воздействие на вибратор, приводит к экспоненциальному закону изменения вертикальной составляющей температуры, где:

$$\mathfrak{G} = \frac{\omega \lambda}{2\pi}. \quad (21)$$

Рассмотрим теперь влияние радиального градиента. Мы воспользуемся асимптотическим представлением функций Бесселя [6]:

$$\begin{aligned} I_\nu(r) &= \sqrt{\frac{2}{\pi r}} \left[\cos\left(r - \frac{\pi\nu}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \right], \\ I_0(r) &= \sqrt{\frac{2}{\pi r}} \left[\cos\left(r - \frac{\pi}{4}\right) \right], \\ I_1(r) &= \sqrt{\frac{2}{\pi r}} \left[\cos\left(r - \frac{3\pi}{4}\right) \right]. \end{aligned} \quad (22)$$

После несложных, но громоздких вычислений, окончательно получаем:

$$\frac{\partial \dot{O}}{\partial r} \approx \sqrt{\frac{2}{\pi}} \dot{O}_0 \omega \frac{H}{R}. \quad (23)$$

Из этой формулы видно, что радиальный градиент минимален, когда $R \gg H$. Однако, учитывая наличие вертикального градиента и его зависимость от H , оптимальным вариантом размера кристаллизатора будет $R/H=1$, т.е. $R=H$. Таким образом, из развитой нами теории кристаллизации методом рециркуляции расплава с вибрацией,

вытекают следующие принципы конструкции кристаллизатора:

- объем кристаллизатора должен быть по возможности как можно большим;
- необходимо, чтобы радиус основания кристаллизатора был равен его высоте;

- на стенках кристаллизатора необходимо поддерживать изотермические условия или линейное распределение температур, хотя первое экспериментально легче осуществимо;

- при наложении вибратора необходимо использовать низкие частоты.

Последний результат в форме (21) и (23) показан на рис. 4 для кристаллов $\text{K}_2\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7$, выращенных из раствора.

$F = 50 \text{ Гц}, A = 0.15 \text{ мм}$

$F = 50 \text{ Гц}, A = 0.20 \text{ мм}$

$F = 50 \text{ Гц}, A = 0.35 \text{ мм}$

Рисунок 4. Рост кристаллов $\text{K}_2\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7$, выращенных из раствора.

Оптимальным здесь виден вариант $F = 50 \text{ Гц}$, $A = 0.20 \text{ мм}$. Из всего изложенного выше следует вывод, что на кристаллизацию и расплава и раствора существенное влияние оказывают периодические возбуждения, достигаемые с помощью вибратора. Это показывает, что на качество осаждаемых металлических покрытий также должны влиять периодические возбуждения, где вместо механических воздействий, достигаемых с помощью вибратора, можно использовать ультразвуковые колебания. Ультразвук в промышленности имеет самое распространенное применение [7]. Применение ультразвуковой активации поверхности анода и катода способствует интенсификации диффузионных потоков, уплотняет поверхность подложки, на которой при ультразвуковом легировании формируется более равномерный и однородный слой покрытия [8]. Об этом мы поговорим в следующей статье.

Данная научная статья опубликована в рамках выполнения научной программы программно-целевого финансирования на 2021-2023 годы ИРН № BR1090150221 «Разработка технологии защитных покрытий поверхностей вооружения и военной техники для защиты от агрессивных факторов окружающей среды и условий эксплуатации» (исследование финансируется Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан).

Литература

1. Жукова Л.В., Корсаков А.С., Салимгареев Д.Д. Инфракрасные кристаллы. Теория и практика.

- Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ 2015. - 215 с.

2. Fedyushkin A.I. The influence of vibration on hydrodynamics and heat-mass transfer during crystal growth // Journal of crystal growth, 2005, Vol. 275. - P. 1557–1563.

3. Fedyushkin A.I., Bourago N.G. Influence of vibrations on Marangoni convection and melt mixing in Czochralski crystal growth // Proceedings of 2nd Pan Pacific Basin Workshop on Microgravity Sciences Pasadena, 2001. - P. 1–9.

4. Бурого Н.Г., Федюшкин А.И. Численное решение задачи Стефана // Материалы XIII Международной конференции по прикладной математике и механике в аэрокосмической отрасли (АММАГ2020), 6-13 сентября 2020 г., Алушта: Изд-во МАИ, 2020. - С. 471-473.

5. Юров В.М., Кукетаев Т.А. Кристаллизация цилиндра конечных размеров // Рук. деп. в ВИНТИ, 1982, № 6485-82 Деп.

6. Зубов В.И. Функции Бесселя. - М.: МФТИ, 2007. - 51 с.

7. Хмелев В.Н., Сливин А.Н., Барсуков Р.В., Цыганок С.Н., Шалунов А.В. Применение ультразвука высокой интенсивности в промышленности. - Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2010. - 203 с.

8. Касач А.А., Харитонов Д.С., Wrzesińska A., Bobowska I., Предко А.А., Романовский В.И., Жарский И.М., Курило И.И. Влияние ультразвукового воздействия на физико-химические и трибологические свойства электрохимических покрытий Cu-Sn-TiO_2 // Физикохимия поверхности и защита материалов, 2020, том 56, № 2. - С. 208-214.